

R C2 22

ANALIZA NAPONSKO-REAKTIVNIH PRILIKA NA MESTU PRIKLJUČENJA NOVE JEDINICE HE ZVORNIK

**SANJA LUKIĆ*, MILICA DILPARIĆ, NIKOLA GEORGIJEVIĆ, SAŠA MINIĆ
EINT
MILAN ĐORĐEVIĆ, ALEKSANDAR LATINOVIĆ, NIKOLA LUKIĆ
JP EPS**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U ovom radu izvršena je analiza naponsko-reaktivnih prilika u tački priključenja revitalizovanih agregata u HE Zvornik. Ispitani su i utvrđeni faktori koji dominantno utiču na naponske prilike u okolini tačke priključenja. Pored toga, ispitan je uticaj novih proizvodnih jedinica na okolni konzum pri različitim stanjima u prenosnoj mreži na koji je elektrana priključena. Na osnovu ovih analiza procenjene su realne mogućnosti i potrebe za upravljanjem naponom i izvršena je provera ključnih parametara revitalizovanih generatora i blok transformatora koji se tiču regulacije napona.

Ključne reči — naponske prilike, reaktivna snaga, regulacija napona, priključenje na prenosni sistem, blok transformator, sinhroni generator

1 UVOD

Priroda i način ostvarenja bilansa reaktivnih snaga suštinski se razlikuje od ostvarenja bilansa aktivnih snaga. Bilans reaktivne snage, samim tim i prisustvo rezerve ili deficita u reaktivnoj snazi, zavisi od vrlo različitih okolnosti i uslova u elektroenergetskom sistemu (EES). Kao uslov za priključenje nove generatorske jedinice na EES Srbije, od strane operatora prenosnog sistema (OPS) postavljaju se striktni i jasno definisani zahtevi formulisani u Pravilima o radu prenosnog sistema[1]. Prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima, prilikom promene odobrene snage objekta priključenog na prenosni sistem potrebno je pribaviti Odobrenje za priključenje na prenosni sistem. U sklopu izdavanja rešenja o odobrenju za priključenje objekta na prenosni sistem OPS vrši proveru ispunjenosti uslova za priključenje revitalizovane generatorske jedinice.

* Koste Glavinića 8a, sanja.lukic@ieent.org

U okviru HE Zvornik planirana je zamena postojećih generatorskih jedinica novim prevashodno u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta elektrane. Osnovni cilj ovog teksta je da se prikažu rezultati analize rada postojećih generatorskih jedinica, kao i revitalizovanih agregata. Rad generatorskih jedinica HE Zvornik je analiziran varijacijom parametara agregata u različitim režimima rada i pri različitim stanjima u prenosnoj mreži na koju je ova elektrana priključena.

U okviru poglavlja 2 analiziran je rad postojećih agregata na osnovu merenja iz prethodnih godina. Rezultati analize rada svih maksimalno angažovanih starih (postojećih) i revitalizovanih (novih) agregata prikazani su u okviru poglavlja 3. Poglavlje 4 posvećeno je određivanju uticaja promene reaktivnih snaga, u pojedinim tačkama sistema na koji se HE Zvornik priključuje, na promenu napona u relevantnim tačkama sistema, kao i mogućnosti regulacije napona u razmatranom delu sistema.

Analiza je izvršena pri maksimalnim i minimalnim opterećenjima u EES Srbije uz variranje napona u relevantnim tačkama EES u opsezima definisanim u Pravilima[1].

2 PODACI I OSNOVNI TEHNIČKI KRITERIJUMI ZA ANALIZU RADA POSTOJEĆIH AGREGATA U HE ZVORNIK

HE Zvornik priključena je na 110 kV prenosnu mrežu EES Srbije. Nalazi se na samoj granici sa Republikom Srpskom sa kojom je spajaju jedan 110 kV vod, kao i dva 35 kV voda koji polaze direktno iz razvodnog postrojenja HE Zvornik. Na EES Srbije HE Zvornik se povezuje sa tri 110 kV voda ka TS 110/35 kV/kV Lešnica, TS 110/35 kV/kV Loznica i TS 110/35 kV/kV Osečina. Naznačena aktivna snaga postojećih (starih) generatorskih jedinica iznosi 24 MW, faktor snage 0.80, a naponsko-regulacioni opseg $\pm 10\%$ nominalnog napona (11 kV). Prividna snaga sva četiri agregata iznosi po 30 MVA uz blok transformator fiksnog prenosnog odnosa 121/11 kV/kV.

Na slici 1 predstavljen je dijagram ostvarenih radnih tačaka (generisanje aktivne i reaktivne snage) jednog od postojećih agregata u toku 2015. godine na VN strani blok transformatora. Obzirom da generatori raspolažu sa po jednim brojiлом reaktivne energije, raspoloživi podaci se odnose samo na induktivne radne režime generatora.

Slika 1. Generisanje aktivne i reaktivne snage na VN strani blok transformatora

Na osnovu analiziranih podataka je utvrđeno da su generatori u režimima rada pri kojima je generisana aktivna snaga bila veća od 90% nominalne vrednosti na sva četiri generatora, radili

sa maksimalnim odnosom reaktivne i aktivne snage od 0.454 i sa zbirnom reaktivnom snagom do 43.648 Mvar u tački priljučenja (oko 10 Mvar po generatoru).

HE Zvornik	G1		G2		G3		G4		Zbirno G1-G4	
	Q/P _{max}	Q [Mvar] (ind.)								
srednja vrednost	0.121	2.973	0.102	2.512	0.113	2.785	0.119	2.899	0.113	11.192
maksimalna vrednost	0.476	11.440	0.410	9.856	0.441	10.560	0.496	11.880	0.454	43.648

Tabela I Vrednosti generisanja reaktivne snage i odnosa reaktivne i aktivne snage na VN strani blok transformatora po generatorima i zbirno

Početni uslovi za dalje analize

Za anлізу rada HE Zvornik uzeta su stanja sa minimalnim i maksimalnim opterećenjima u EES Srbije za 2015. godinu. Naznačena aktivna snaga revitalizovanih (novih) generatorskih jedinica iznosi 31.45 MW, faktor snage 0.85, a naponsko-regulacioni opseg $\pm 7.5\%$ nominalnog napona (11 kV). Prividna snaga sva četiri agregata iznosi po 37 MVA uz blok transformator fiksnog prenosnog odnosa 121/11 kV/kV. Za sada je ugrađen samo jedan agregat ovih karakteristika, ali se planira ugradnja još tri identična agregata u narednom periodu.

Sa ciljem uvažavanja lokalnog karaktera naponskih veličina i dovođenja regije koju napaja HE Zvornik u najkritičnije stanje sa stanovišta napona, izvršene su varijacije napona u TS 220/110 kV/kV koje dominantno određuju naponski profil dela mreže gde se priključuje HE Zvornik. U tom cilju analizirana je pojava trajno i privremeno dozvoljenih minimalnih i maksimalnih napona na 220 kV strani u TS 220/110 kV/kV Sremska Mitrovica, Šabac 3 i Valjevo 3. Sve navedene TS raspolažu sa po dva mrežna transformatora sa mogućnošću regulacije napona pod opterećenjem.

Analizirana su sledeća stanja:

Stanje A - Privremeno dozvoljeni minimalni naponi u iznosu od 187 kV (0.85 r.j.) na 220 kV strani TS 220/110 kV uz podešenje regulatora TR tako da najniži napon u 110 kV mreži ne padne ispod minimalnog privremeno dozvoljenog (0.85 r.j.)

Stanje B - Privremeno dozvoljeni maksimalni naponi u iznosu od 253 kV (1.15 r.j.) na 220 kV strani TS 220/110 kV uz podešenje regulatora TR tako da najviši napon u 110 kV mreži ne prelazi maksimalni privremeno dozvoljeni (1.15 r.j.)

Stanje C - Trajno dozvoljeni minimalni naponi u iznosu od 198 kV (0.90 r.j.) na 220 kV strani TS 220/110 kV uz podešenje regulatora TR tako da najniži napon u 110 kV mreži ne padne ispod minimalnog trajno dozvoljenog (0.90 r.j.)

Stanje D - Trajno dozvoljeni maksimalni naponi u iznosu od 242 kV (1.10 r.j.) na 220 kV strani TS 220/110 kV uz podešenje regulatora TR tako da najviši napon u 110 kV mreži ne prelazi maksimalni trajno dozvoljeni (1.10 r.j.)

Pri formiranju kritičnih stanja se ne uvažava uticaj HE Zvornik na regulaciju napona i reaktivne snage, već u proračune ulazi samo sa maksimalnim generisanjem aktivne snage sva četiri agregata i nultim generisanjem reaktivne snage.

Takođe, pri formiranju kritičnih stanja nastojalo se da položaji regulatora relevantnih mrežnih transformatora budu vođeni sinhrono obzirom da su korak regulatora i broj otcepa identični kod svih šest razmatranih transformatora. Uvažavajući činjenicu da su TS 220/110 kV/kV Šabac 3 i Valjevo 3 povezani i na 220 kV naponskom nivou (preko 220 kV vodova i TS 400/220 kV/kV Obrenovac) i preko 110 kV mreže (TS 110/35 kV Lešnica, HE Zvornik, TS 110/35 kV Loznica), sinhrono vođenje napona u ovim TS je značano zbog sprečavanja preliivanja i kruženja reaktivne snage.

3 REZULTATI ANALIZE RADA POSTOJEĆIH I REVITALIZOVANIH AGRAGATA U DEFINISANIM STANJIMA

U cilju lakšeg tumačenja dobijenih rezultata, u okviru narednih tabela dat je prikaz generisanja samo jednog od četiri identična agregata. Rezultati analiza za postojeće agregate dati su u okviru tabele II za maksimalna opterećenja u mreži i tabele III za minimalna opterećenja u mreži.

Za potrebe analize su, za prethodno definisana stanja (A, B, C i D), generatoru zadavane naponske reference u opsegu $\pm 10\%$. Na taj način je prikazana sposobnost rada agregata u razmatranim ekstremnim stanjima u delu EES na koji je elektrana priljučena.

Crvenom bojom su označena prekoračenja kratkotrajno dozvoljenih vrednosti napona i dostizanje maksimalne raspoložive reaktivne snage u induktivnom i kapacitivnom režimu rada generatora. Narandžastom bojom su obeležene vrednosti napona koje su, prema Pravilima[1], u granicama kratkotrajno dozvoljenih. Oznake U_Z, U_V, U_Š odnose se na 110 kV sabirnice u HE Zvornik, TS 220/110 kV/kV Valjevo 3 i Šabac 3, respektivno. Dok se oznaka U_VN odnosi na VN stanu blok transformatora, čiji je bazni napon ujedno i nominalni napon VN strane transformatora i ima vrednost 121 kV. Oznaka Ug_ref odgovara zadatoj referenci napona generatora, dok Ug odgovara ostvarenoj vrednosti napona na priključcima generatora.

Generator	Stanje		A							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
GI_stari	0.900	24	12.462	0.692	0.887	0.900	0.857	0.942	0.928	0.904
	1.000		18.000	1.000	0.800	0.943	0.883	0.971	0.936	0.908
	1.100		18.000	1.000	0.800	0.943	0.883	0.971	0.936	0.908
	Stanje		B							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.900	24	-6.000	1.000	0.970	0.973	0.993	1.092	1.138	1.136
	1.000		-2.543	0.424	0.994	1.000	1.008	1.109	1.139	1.139
	1.100		11.273	0.626	0.905	1.100	1.067	1.174	1.153	1.151
	Stanje		C							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.900	24	8.209	0.456	0.946	0.900	0.872	0.959	0.955	0.948
	1.000		18.000	1.000	0.800	0.975	0.916	1.008	0.967	0.956
	1.100		18.000	1.000	0.800	0.975	0.916	1.008	0.967	0.956
	Stanje		D							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.900	24	-6.000	1.000	0.970	0.929	0.950	1.045	1.093	1.094
1.000	2.763		0.154	0.993	1.000	0.991	1.090	1.100	1.102	
1.100	17.233		0.957	0.812	1.100	1.050	1.155	1.114	1.113	

Tabela II Vrednosti generisanja reaktivne snage i faktora snage pojedinačnog postojećeg generatora za razmatrana stanja pri maksimalnom opterećenju

Generator	Stanje		A							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
GI_stari	0.900	24	10.471	0.582	0.917	0.900	0.864	0.950	0.897	0.880
	1.000		18.000	1.000	0.800	0.959	0.900	0.990	0.909	0.889
	1.100		18.000	1.000	0.800	0.959	0.900	0.990	0.909	0.889
	Stanje		B							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.900	24	-6.000	1.000	0.970	0.976	0.996	1.095	1.104	1.104
	1.000		-3.762	0.627	0.988	1.000	1.012	1.113	1.112	1.111
	1.100		6.958	0.387	0.960	1.100	1.079	1.187	1.147	1.144
	Stanje		C							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.900	24	8.481	0.471	0.943	0.900	0.871	0.958	0.916	0.892
	1.000		18.000	1.000	0.800	0.974	0.916	1.007	0.930	0.902
	1.100		18.000	1.000	0.800	0.974	0.916	1.007	0.930	0.902
	Stanje		D							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.900	24	-6.000	0.333	0.970	0.943	0.963	1.060	1.070	1.069
1.000	0.789		0.044	0.999	1.000	0.997	1.097	1.079	1.076	
1.100	14.755		0.820	0.852	1.100	1.057	1.163	1.096	1.088	

Tabela III Vrednosti generisanja reaktivne snage i faktora snage pojedinačnog postojećeg generatora za razmatrana stanja pri minimalnom opterećenju

Pri izrazito niskim naponima u mreži (stanja A i C), postojeći generatori u HE Zvornik plasiraju svu svoju reaktivnu snagu i ostvaruju napon na mestu priljučenja u vrednosti od 0.971 r.j. odnosno 1.008 r.j. u privremeno i trajno dozvoljenim režimima, respektivno. U slučaju pojave privremeno dozvoljenih niskih napona u mreži, generatori ostaju u pogonu i rade u okviru svojih naponsko-reaktivnih ograničenja.

Obzirom na skromnije mogućnosti apsorpcije reaktivne snage, pri izrazito visokim naponima u mreži (stanja B i D) generatori mogu preuzeti maksimalno po 6 Mvar i delimično doprineti sniženju napona u mreži. Postizanjem najviše naponske reference u ovim radnim režimima, dolazi do pojave nedozvoljeno visokih napona u ostatku mreže, pri čemu nije angažovana celokupna reaktivna snaga iz raspoloživih opsega.

U nastavku rada izvršene su analize analogne prethodnim, uz izmenu tipa generatora i blok transformatora u HE Zvornik, uz uvažavanje parametara revitalizovanih agregata. Analogno prethodnim analizama, uz uvažavanje širine naponsko-regulacionog opsega revitalizovanih generatora, izvršena je varijacija reference napona u iznosu od $\pm 7.5\%$ od naznačene vrednosti. Oznake u tabelama su analogne prethodno navedenim.

Generator	Stanje		A							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
G1_novi	0.925	31.45	15.523	0.796	0.897	0.925	0.878	0.965	0.926	0.911
	1.000		19.491	1.000	0.850	0.955	0.896	0.986	0.932	0.915
	1.075		19.491	1.000	0.850	0.955	0.896	0.986	0.932	0.915
	Stanje		B							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.925	31.45	-12.354	0.634	0.931	0.925	0.967	1.064	1.128	1.136
	1.000		-3.902	0.200	0.992	1.000	1.013	1.114	1.140	1.146
	1.075		6.121	0.314	0.982	1.075	1.059	1.165	1.151	1.155
	Stanje		C							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.925	31.45	10.597	0.544	0.948	0.925	0.894	0.983	0.961	0.951
	1.000		19.491	1.000	0.850	0.991	0.935	1.028	0.973	0.961
1.075	19.491		1.000	0.850	0.991	0.935	1.028	0.973	0.961	
Stanje		D								
Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]	
0.925	31.45	-7.306	0.375	0.974	0.925	0.951	1.046	1.093	1.092	
1.000		1.669	0.086	0.999	1.000	0.997	1.096	1.104	1.101	
1.075		12.274	0.630	0.932	1.075	1.042	1.146	1.115	1.109	

Tabela IV Vrednosti generisanja reaktivne snage i faktora snage pojedinačnog revitalizovanog generatora za razmatrana stanja pri maksimalnom opterećenju

Generator	Stanje		A							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
G1_novi	0.925	31.45	13.661	0.701	0.917	0.925	0.884	0.972	0.900	0.883
	1.000		19.491	1.000	0.850	0.970	0.912	1.003	0.910	0.890
	1.075		19.491	1.000	0.850	0.970	0.912	1.003	0.910	0.890
	Stanje		B							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.925	31.45	-11.524	0.591	0.939	0.925	0.964	1.061	1.089	1.092
	1.000		-4.044	0.208	0.992	1.000	1.014	1.115	1.109	1.108
	1.075		3.801	0.195	0.993	1.075	1.065	1.172	1.135	1.133
	Stanje		C							
	Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]
	0.925	31.45	11.598	0.595	0.938	0.925	0.890	0.979	0.919	0.894
	1.000		19.491	1.000	0.850	0.985	0.928	1.020	0.931	0.903
1.075	19.491		1.000	0.850	0.985	0.928	1.020	0.931	0.903	
Stanje		D								
Ug_ref [r.i.]	Pg [MW]	Q [Mvar]	Q/Qmax	cosφ	Ug [r.i.]	U_VN [r.i.]	U_Z [r.i.]	U_V [r.i.]	U_Š [r.i.]	
0.925	31.45	-8.309	0.426	0.967	0.925	0.954	1.050	1.065	1.065	
1.000		0.364	0.019	1.000	1.000	1.000	1.101	1.078	1.075	
1.075		10.617	0.545	0.947	1.075	1.047	1.151	1.091	1.085	

Tabela V Vrednosti generisanja reaktivne snage i faktora snage pojedinačnog revitalizovanog generatora za razmatrana stanja pri minimalnom opterećenju

Pri izrazito niskim naponima u mreži (stanja A i C), revitalizovani generatori u HE Zvornik plasiraju svu raspoloživu reaktivnu snagu i podižu napon na mestu priljučenja na vrednosti od 0.986 r.j. odnosno 1.028 r.j. u privremeno i trajno dozvoljenim režimima, respektivno. U

poređenju sa starim, novi generator, uprkos većoj vrednosti faktora snage, ima veću mogućnost plasmana reaktivne snage (19.491 Mvar).

Pri izuzetno visokim naponima u mreži (stanja B i D), generator može u potpunosti da iskoristi celokupan naponsko-regulacioni opseg, a da pri tome ne bude ograničen proizvodnjom/apsorpcijom reaktivne snage.

4 REZULTATI ANALIZE OSETLJIVOSTI NAPONA U RAZMATRANOM DELU EES

Rezultati analiza ukazuju na postojanje ekstremnih stanja u mreži pri kojima i postojeći i revitalizovani generatori HE Zvornik dostižu ograničenja svog naponsko-regulacionog opsega. Važno je napomenuti da veličina i mogućnost iskorišćenja resursa generatora dominantno zavise od uslova u ostatku mreže i samog položaja razmatranog generatora. U tom cilju je analizirana osetljivost napona u relevantnim tačkama mreže na koju se priključuje HE Zvornik.

U tabeli VI dat je prikaz promene napona na 110 kV naponskom nivou usled promene reaktivne snage u izabranoj tački. Dakle, promena reaktivne snage za 1 Mvar u tački u vrsti uzrokuje procentualnu promenu napona tačke u koloni.

$\Delta U/\Delta Q$	TS Šabac 3 110 kV	TS Valjevo 3 110 kV	HE Zvornik 110 kV
TS Šabac 3 110 kV	0.1795%	0.1422%	0.1597%
TS Valjevo 3 110 kV	0.1452%	0.1825%	0.1731%
HE Zvornik 110 kV	0.1616%	0.1731%	0.2620%

Tabela VI Koeficijenti osetljivosti napona za promenu reaktivne snage u relevantnim tačkama u mreži

Na osnovu rezultata u tabeli VI može se videti da povećanje injektiranja reaktivne snage u tački priključenja elektrane na mrežu za 1 Mvar uzrokuje procentualnu promenu napona od oko 0.16% i 0.17% u TS Šabac 3 i TS Valjevo 3, a 0.262% na samom mestu priključenja.

U tabeli VII dat je prikaz uticaja promene otcepa regulatora relevantnih mrežnih transformatora na promenu napona u tačkama na 110 kV naponskom nivou. Dakle, promena položaja regulatora mrežnog transformatora za jedan otcep u TS definisanoj u vrsti, uzrokuje procentualnu promenu napona na 110 kV sabirnicama u TS definisanoj u koloni.

$\Delta U/\text{otcep}$	TS Šabac 3 110 kV	TS Valjevo 3 110 kV	HE Zvornik 110 kV
TS Šabac 3 110 kV	0.5732%	0.0807%	0.2701%
TS Valjevo 3 110 kV	0.0522%	0.5217%	0.3588%

Tabela VII Koeficijenti osetljivosti napona za promenu otcepa u relevantnim tačkama u mreži

Prema dobijenim rezultatima, vidi se da promena otcepa na regulacionim transformatorima u TS 220/110 kV/kV Šabac3 i Valjevo 3 za 1 otcep ($\pm 12 \times 1.25\%$.) doprinosi promeni napona na mestu priključenja elektrane sa oko 0.27% i 0.36%.

Prikazani rezultati ukazuju na činjenicu da se poboljšanje naponskih prilika može postići ne samo potpunim iskorišćenjem ili povećanjem naponsko-regulacionog opsega generatorske jedinice, već u značajnijoj (ili istoj) meri i promenom položaja regulatora mrežnih transformatora. Odnosno, odabirom prenosnog odnosa transformatora u gravitirajućim TS 220/110 kV/kV dominantno utiče na naponske prilike u mreži okolini tačke priključenja HE Zvornik.

Stari, kao i revitalizovani (novi) agregati imaju najbolje performanse pri višim naponima u mreži, što ujedno predstavlja i optimalno stanje analiziranog dela EES sa aspekta smanjenja gubitaka. Širok opseg regulacije napona mrežnih transformatora promenom otcepa ($\pm 12 \times 1.25\%$) omogućava postizanje napona u opsegu od 1.05 do 1.10 r.j. u mreži 110 kV, čak i pri niskim naponima na 220 kV naponskom nivou. Na taj način se minimizuju gubici snage

u razmatranom delu mreže, a ujedno se stvaraju uslovi za optimalno iskorišćenje naponsko-regulacionog opsega elektrane uz obezbeđenje adekvatne rezerve u reaktivnoj snazi.

5 ZAHTEVI OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA

U Evropi postoji težnja da se na nivou cele interkonekcije ustanove jedinstvena pravila o radu prenosnog sistema električne energije, koja bi definisala uslove rada svih generatorskih jedinica. U dokumentu [2] koji je stupio na snagu u maju 2016. godine, ENTSO-E definiše opšte zahteve vezane za učešće novih generatorskih jedinica u regulaciji napona i reaktivnih snaga u pripadajućem EES. U [2] su definisani i maksimalni opsezi ΔU i $\Delta(Q/P_{\max})$ prema sinhronim zonama. Pri definisanju ovih zahteva, u cilju postizanja generalizacije dokumenta, dat je samo maksimalni (spoljni) okvir naponsko-regulacionih mogućnosti koje novopriključene generatorske jedinice treba da zadovoljavaju. Definisan okvir uvažava zahteve svih, pa i najkritičnijih tačaka za priključenje u okviru ENTSO-E sinhronih zona. Suštinski, dakle, dokument [2] definiše spoljni okvir oblasti regulacije napona i reaktivnih snaga. Operateri nacionalnih prenosnih sistema su dužni da pozicioniraju svoj zahtev unutar spoljnog okvira, pri čemu im je data sloboda da veličinu i opseg regulacije prilagode svojim potrebama. Na slici 2 je prikazan spoljni okvir iz dokumenta [2], kao i trenutni zahtevi OPS Srbije za priključenje generatorske jedinice na 110 kV prenosnu mrežu.

Slika 2. Generisanje aktivne i reaktivne snage na VN strani blok transformatora

Zelenom bojom prikazan je maksimalan spoljni okvir koji važi za sve tačke priključenja u prenosnim sistemima koji su članovi ENTSO-E, a crvenom primer zahtevanog opsega pojedinačnog OPS koji zadovoljava zahteve iz [2], uz maksimalne dimenzije propisane za sinhronu zonu Kontinentalne Evrope kojoj pripada EES Srbije. Plavom bojom prikazan je dijagram zahteva OPS Srbije preuzet iz Pravila [1].

Za sinhronu zonu Kontinentalne Evrope, kojoj pripada EES Srbije, definisana vrednost maksimalnog opsega napona u trajnom radu iznosi 0.225 r.j. (prema Pravilima [1] u EES ovaj opseg iznosi 0.200 r.j.), dok maksimalna vrednost opsega odnosa reaktivne snage i maksimalnog aktivnog generisanja iznosi 0.95.

6 ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata analiza, utvrđeno je da razmatrana elektrana sa revitalizovanim (novim) generatorskim jedinicama zadovoljava potrebe lokalnog konzuma i radi u dozvoljenim radnim režimima i u slučaju pojave najkritičnijih napona u delu EES na koji se priključuje. Parametri elektrane su usklađeni sa očekivanim eksploatacionim uslovima u razmatranom delu EES. Pokazano je da generatorske jedinice mogu da rade u okviru svojih regulacionih opsega i pri

najkritičnijim stanjima u mreži. Sa druge strane, od generatorske jedinice se može zahtevati i povećanje regulacionog opsega, što bi dovelo do njenog predimenzionisanja i nemogućnosti potpunog korišćenja raspoloživih kapaciteta u optimalnim radnim stanjima u EES, za šta ne postoji ekonomsko opravdanje.

Dakle, izbor nominalnog faktora snage perspektivno planiranog generatora treba da se bazira na utvrđenim potrebama EES, u pogledu potreba za generisanjem ili apsorpcijom reaktivne snage, uzimajući pri tome u obzir, sledeće osnovne, međusobno povezane faktore:

- položaj elektrane u EES;
- udaljenost elektrane od potrošačkih čvorova;
- veličina reaktivne snage potrošačkih čvorova;
- način povezivanja elektrane sa EES;
- očekivana, odnosno zahtevana stanja elektrane u pogledu proizvodnje ili apsorpcije reaktivne snage;
- međusobni uticaj naponsko-reaktivnih prilika elektrane i EES-a.[3]

Prema dokumentu ENTSO-E [4], različiti tipovi mreža (distributivna ili prenosna), različita topologija (stepen izgrađenosti) i karakteristike mreže (odnos proizvodnje i potrošnje) zahtevaju različite opsege potreba za reaktivnom snagom. Obezbeđivanje reaktivne snage u pojedinim delovima mreže u najvećoj meri zavisi od lokalnih potreba. Upravo iz ovog razloga je OPS pružena mogućnost da svoje zahteve oblikuje i uskladi sa potrebama svog sistema, odnosno ostavljeno je da regulatornom telu (AERS) da predlog zahteva OPS prihvati ili ne.

7 LITERATURA

[1] "Pravila o radu prenosnog sistema", AD Elektromreža Srbije, Verzija 3.0, oktobar 2015.

[2] "Network code on requirements for grid connection applicable to all generators", ENTSO-E, Brisel, april 2016.

[3] "Definisanje najpovoljnijih vrednosti parametara i karakteristika revitalizovanih agregata u HE Zvornik priključenih na prenosnu mrežu 110 kv mrežu sa aspekta zahteva EES-a Srbije", studija Instituta "Nikola Tesla", Beograd, 2011.

[4] "Network code for requirements for grid connection applicable to all generators - Requirements in the context of present practices", ENTSO-E, Brisel, jun 2012.

**ANALYSIS OF VOLTAGE-REACTIVE PROFILES AT THE CONNECTION
POINT OF THE NEW UNIT HPP ZVORNIK**

**SANJA LUKIĆ*, MILICA DILPARIĆ, NIKOLA GEORGIJEVIĆ, SAŠA MINIĆ
EINT
MILAN ĐORĐEVIĆ, ALEKSANDAR LATINOVIĆ, NIKOLA LUKIĆ
JP EPS**

BELGRADE

SERBIA

Abstract— An analysis of reactive power and voltage profiles at the point of connection of the revitalized aggregates of HPP Zvornik is presented in this paper. Factors that predominantly affect the voltage conditions in the vicinity of the connection point were tested and identified. In addition, the influence of new units on the surrounding consumption were done in different states of the transmission network on which the aggregate is connected. On the basis of these analyzes real possibilities and needs for voltage management are estimated. Checking of the key parameters of the newly installed generators and transformers related to the voltage regulation is also done.

Key words — voltage profiles, reactive power, voltage regulation, connection to the transmission system, step-up transformer, synchronous generator.

* Koste Glavinića 8a, sanja.lukic@ieent.org